

Autoaprendizaje mediado por las TIC. Estudio de caso: alumnado de la Maestría en Educación

R. Urcid Puga^{1*}

¹*Departamento de Medios y Cultura Digital, Tecnológico de Monterrey, Atlixcáyotl 5718, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla, C.P. 73453, Puebla, México.*

*[*rurcid@tec.mx](mailto:rurcid@tec.mx)*

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El objetivo de este artículo es mostrar cuáles son las herramientas tecnológicas que impactan en el aprendizaje del alumnado del Tecnológico de Monterrey que cursa la Maestría en Educación. En este sentido, se busca conocer cómo, a través de los diferentes cursos transitados a lo largo de dicho posgrado, el estudiantado es capaz de gestionar su aprendizaje y utilizar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), para ampliar su conocimiento. La metodología es con enfoque cualitativo, y se aplica la herramienta de entrevistas a profundidad. Los principales resultados destacan que el estudiantado es capaz de gestionar su aprendizaje y utilizar distintas herramientas digitales a su favor. En conclusión, tanto la constante comunicación, como el nuevo rol del profesorado, y distintos recursos tecnológicos enfocados en la enseñanza, son determinantes para que el estudiantado sea capaz de gestionar su tiempo para mejorar su propio proceso de aprendizaje y administrar sus actividades para llevarlas a cabo en tiempo y forma.

Palabras clave: *autoaprendizaje, TIC, posgrado, estudiantado*

Abstract

The objective of this article is to show which are the technological tools that have more impact on the learning of the students of the Tecnológico de Monterrey who are studying the master's in education. In this sense, it seeks to know how, through the different courses taken in this postgraduate program, the students can manage their learning and use ICT to expand their knowledge. The methodology is qualitative, and the in-depth interview tool is applied. The main results highlight that the students can manage their learning and use different digital tools in their favor. In conclusion, both constant communication, such as the new role of teachers, and different technological resources focused on teaching, are decisive for students to be able to manage their time to improve their own learning process and manage their activities to carry them out in the time they think is appropriate.

Key words: *self-learning, ICT, postgraduate, students*

Introducción

Los procesos educativos, entendidos como la enseñanza y el aprendizaje se modifican como consecuencia del uso y aplicación de las TIC dentro y fuera del aula, estas herramientas son ocupadas todos los días para reforzar los conocimientos. Parte de los efectos positivos de este uso, es que cada vez son más los programas educativos en línea/*online* que las instituciones educativas ofertan; de manera específica, las especialidades, diplomados y maestrías bajo esta modalidad. En este sentido, utilizar estas herramientas de forma apropiada conlleva a una nueva comprensión de las actividades educativas, lo cual genera retos para las universidades cuando utilizan elementos tecnológicos para fortalecer la enseñanza y el aprendizaje [1].

Al considerar lo anterior, el objetivo de esta investigación, es conocer la opinión del estudiantado sobre las principales herramientas tecnológicas que utilizan a lo largo del posgrado y si éstas, les benefician en su proceso de autoaprendizaje. Dicho estudio, se centra en el alumnado que cursa la

materia: Proyecto de Investigación Aplicada (PIA), mismo que corresponde a la Maestría en Educación -modalidad en línea-, del Tecnológico de Monterrey.

Por otra parte, las TIC permiten estructuras no jerárquicas de conocimiento, formadas a partir de los esfuerzos colaborativos de comunidades creadoras de conocimiento; un ejemplo de esto son los grupos de investigación, las redes de contacto, etc., esto lleva a que el estudiantado desarrolle nuevos conocimientos. Si bien incorporar las TIC dentro y fuera de las aulas no promueve automáticamente la innovación y mejora de la enseñanza, sí crean posibilidades y potencializan la mejora de los procesos educativos. Las herramientas tecnológicas y comunicativas ayudan al desarrollo del pensamiento, el autoaprendizaje y a la autogestión, pues aumentan la capacidad de hombres y mujeres para procesar, transmitir y compartir información con menos limitantes de espacio, costos y tiempo [2].

Procesos educativos mediados por las TIC

Conforme se presenta el avance de las herramientas digitales en el ámbito educativo, se consolida un desarrollo de estrategias didácticas y pedagógicas que son incluidas en la educación formal. Las IES tienen un rol preponderante en cuanto al uso de tecnologías digitales, pues desarrollan programas educativos en distintas modalidades; lo anterior tiene como consecuencia el reconocimiento de las TIC como potenciadoras de los procesos de enseñanza. En este sentido, vale destacar que la educación virtual es una oportunidad de crecimiento; gracias a las TIC, se puede estudiar desde cualquier lugar del mundo, compartir conocimiento entre otras ventajas [3].

Los procesos de enseñanza y aprendizaje regidos por las herramientas digitales son el conjunto de interacciones o relaciones establecidas entre tres elementos: contenidos de aprendizaje, actividad de aprendizaje del alumnado y la actividad de enseñanza por parte del cuerpo docente; por consiguiente, se debe cuestionar el potencial de las TIC en estas interacciones para mejorar el aprendizaje [4]. Las IES, a través del profesorado y el alumnado, reajustan constantemente los procesos educativos con el fin de transformarlos e innovarlos; por ello, se puede afirmar que las tecnologías digitales, los recursos educativos abiertos y las plataformas de formación virtual/*Learning Management System* -LMS-, tienen efectos positivos en la mejora de la eficiencia, accesibilidad y equidad de la educación [5]. Finalmente, incorporar tecnología digital dentro y fuera del salón de clases facilita el acceso a los recursos informativos. Del mismo modo, las plataformas interactivas posibilitan trabajar con procesos educativos más variados, es decir, la dinámica escolar mediada por la tecnología se modifica pues el estudiantado trabaja a su ritmo y en los momentos del día convenientes. En cuanto al profesorado, las TIC ofrecen alternativas para enriquecer los estilos y dinámica de trabajo; por ello, usar estos recursos permite que el alumnado solucione problemas y mejore sus destrezas en el desarrollo de actividades académicas y personales.

Aplicación de herramientas tecnológicas en posgrado

En la educación de posgrado concurren diversos procesos formativos y de desarrollo, cabe advertir que en este tipo de planes académicos se tienen mayores exigencias y complejidades porque preservan la calidad profesional y desarrollan capacidades para la investigación. Además, en los posgrados el proceso es formativo y de desarrollo, pues cada una de las partes aprende y enseña como consecuencia de la heterogeneidad de quienes en él participan; también se considera sistemático y de reconstrucción social del conocimiento e información a través de la interacción y las actividades; además, se focaliza en medir los resultados del aprendizaje [6].

Por otra parte, la integración entre las TIC y los procedimientos de enseñanza deben modificarse ya que las herramientas tecnológicas deben estar presentes continuamente; en este sentido, su integración en los procesos educativos no solo consiste en la instalación de computadoras en las aulas, o crear espacios atestados de aditamentos tecnológicos; involucra la capacitación del profesorado en su uso curricular e incluye que el alumnado tenga mayor decisión para que las utilice en su proceso formativo [7].

Con el uso de las TIC y de la interconectividad ya no es necesario viajar a otras naciones para estudiar posgrados; de hecho, gracias a los medios digitales la cantidad de alumnado enrolado en un posgrado es mayor [8]. Algunas de las herramientas que han tenido más protagonismo son los

smartphones, aplicaciones *online*, portales para realizar infografías y/o documentos, blogs para crear contenido audiovisual, entre otros recursos.

En cuanto a las modalidades educativas, se tienen dos herramientas esenciales: *Massive Online Open Course* -MOOC-, cursos abiertos o gratuitos que ofertan universidades de todo el mundo con profesorado especializado y *Learning Management Systems* -LMS-; éstas, fomentan la interacción y colaboración entre participantes, además favorecen el aprendizaje autónomo y colaborativo, y son considerados como herramientas tecnológicas con fuertes potencialidades para su incorporación a la enseñanza [9]

La educación virtual, como consecuencia del empleo de las TIC logra el incremento de matrícula, fortalece un modelo flexible en donde el estudiantado organiza su tiempo, trabaja de manera asincrónica y tiene un proceso centrado en el aprendizaje, en donde genera un vínculo entre lo que sabía y lo que ahora entiende [10].

Por otro lado, esta forma de estudio requiere de la preparación del profesorado para lograr un rol de guía que acompaña al estudiantado, por ello, la comunicación debe ser clara y precisa. El docente usa las TIC como medio para reforzar sus estrategias de presentación y transmisión de contenidos o promover actividades de indagación; por ello, una estrategia de integración en el proceso de aprendizaje debe establecer el modelo educativo que se quiere construir [11].

Por último, otro punto que debe ser abordado es el de la comunicación grupal, éste es necesario pues potencializa los procesos educativos; esto es una razón más para que se incluyan herramientas virtuales de enseñanza en las distintas actividades académicas, fomentar los foros virtuales de discusión y establecer las herramientas de aprendizaje acorde a la ejecución de los proyectos formativos; en este sentido, no se puede obviar que el uso del internet entre el alumnado es indispensable para la comunicación y el acceso a la información [12].

Gestión y aprendizaje autodirigido

El Aprendizaje Autodirigido -AAD- es el que desarrollan las personas adultas de manera independiente, fuera del entorno educativo formal; este concepto se ha ampliado a aprendices de cualquier edad y en contextos formales o informales; sobre todo, porque esta forma de adquirir conocimientos se presenta de diversas formas entre las personas que estudian [13].

El autoaprendizaje se define como la capacidad que tiene el alumnado de crear métodos para que lo aprendido en clase sea entendido de manera más sencilla; actualmente, la tendencia es hacer que alumnado tenga la inquietud de planear sesiones con sus colegas de aula, evaluar el nivel de aprendizaje y obtener conclusiones sobre cómo se encuentran los conocimientos del tema estudiado. Dentro de este tipo de aprendizaje, es necesario establecer objetivos, plantear métodos para tener un proceso de aprendizaje más dinámico, usar herramientas tecnológicas y apoyarse en el profesorado para que sirva de guía; cabe recordar que el autoaprendizaje puede ser individual o colaborativo; en el primero, la persona se dedica a estudiar por su cuenta; en el segundo, el proceso de discusión respecto a las dudas e investigación tiene conclusiones grupales.

A su vez, en la autogestión del aprendizaje, el principal protagonista es quien estudia, esta persona asume comportamientos relacionados con la regulación individual, el uso inteligente y no recreativo de las TIC, el trabajo en conjunto, la creatividad y la innovación [14]. En este tipo de formación, el estudiantado asume una parte importante de la responsabilidad de la organización de su trabajo y lo adapta a su propio estilo.

Lo anterior, lleva al desarrollo y adquisición de ciertas competencias asociadas a una actitud de colaboración y cooperación, con lo cual se llega a la correcta expresión de ideas, la organización para el trabajo en equipo, comunicación efectiva, organización y tolerancia [15]; esto es consecuencia de las necesidades que actualmente demanda el sistema educativo, es decir, el estudiantado necesita un papel más activo en su proceso de aprendizaje.

Las y los estudiantes poseen habilidades y responsabilidad de aprender; además, crea métodos para facilitar el aprendizaje, regula su proceso formativo y adquiere la capacidad de innovar en distintos ambientes; esto, a partir de la distribución de sus horas dedicadas para elementos académicos y la construcción del propio conocimiento [16].

Aprender de manera autónoma hace que el alumnado asuma la responsabilidad de trazar su proceso de aprendizaje, de establecer qué puede conocer, de qué forma, cómo y dónde, así como la

metodología. La autorregulación, por su parte, enlaza la conciencia del propio pensamiento, lo que le permite observar y controlar las conductas que se adoptan para adquirir nuevos conocimientos, así como sus motivaciones y afectos, con el fin de lograr un aprendizaje más efectivo.

La autorregulación es un proceso activo por el cual el alumnado establece los objetivos de su aprendizaje con la finalidad de alcanzar las metas propuestas en un tiempo determinado. En este contexto, las TIC son herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades académicas, pues con éstas, el alumnado tiene la posibilidad de crear sus propios contenidos, de esta forma presentan gran potencial para la ejecución de estrategias de autoaprendizaje [17].

Por otra parte, la didáctica del aprendizaje autónomo facilita el cuestionamiento permanente por parte del estudiantado sobre el bagaje teórico y práctico que le ayuda a ampliar su conocimiento; desde ese posicionamiento, quienes estudian deben desarrollar capacidades de orden instrumental y de autoobservación [18]; la primera se refiere al uso de lo que ya se sabe para adquirir conocimientos; mientras que la segunda requiere del desarrollo de habilidades metacognitivas relacionadas con la realización autónoma de acciones de planificación, supervisión y evaluación del propio aprendizaje. Finalmente, y como consecuencia de todos los elementos relacionados con el autoaprendizaje, no se debe olvidar que las TIC tienen un papel fundamental para que el alumnado pueda desarrollar todo su trabajo y estudio de manera preponderante; por ello se sostiene que las herramientas tecnológicas marcan un antes y un después para la autogestión académica, y que, de una u otra forma, se han visto complementadas con la gran oferta educativa a nivel pregrado y posgrado que actualmente existe.

Contexto – Maestría en Educación

Este programa en línea responde a las necesidades de la sociedad del conocimiento, y se concentra en la formación de profesionales de la educación mediante su acceso a teorías, metodologías y técnicas pedagógicas de vanguardia aplicables a los distintos niveles educativos. En cuanto a la tecnología, los cursos están diseñados en la plataforma CANVAS y para el desarrollo de las sesiones se utilizan técnicas didácticas y diversos recursos para el aprendizaje a los cuales se pueden acceder a través del portal oficial o mediante la aplicación móvil por medio de distintos dispositivos; como consecuencia de lo anterior, este programa permite la interacción con profesorado y estudiantado de diferentes regiones geográficas y que laboran en organizaciones del sector privado, público, académico y/o social. Esta maestría tiene una duración de 2.5 años y se divide en semestres; además, se encuentra adscrita al Programa acreditado por el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad -PNPC- del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACyT, también cuenta con la certificación de la Comisión de Universidades de la Asociación de Escuelas y Universidades del Sur de Estados Unidos -SACS-, y por supuesto, tiene validez oficial de la Secretaría de Educación Pública de México -SEP-.

Este posgrado requiere que aquellas y aquellos que se postulan, tengan concluida una carrera profesional, relacionadas con las áreas de educación, de humanidades o ciencias sociales, de administración o afines; tengan comprensión de la lengua inglesa; y se sugiere que laboren en ámbitos educativos, o bien en algún puesto que les permita tener acercamiento a escenarios de aulas y/o administración escolar u otra industria. Las líneas de investigación que este programa tiene son: a) modelos de gestión educativa; b) uso de las tecnologías en la educación; c) modelos y procesos innovadores en la enseñanza-aprendizaje; y, d) impacto social de los modelos educativos innovadores [19].

Quien egresa de este posgrado, se convierte en líder en el campo de la educación que propone, diseña y ejecuta programas innovadores, toma en cuenta diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje y se conduce bajo criterios éticos demostrados en sus actividades cotidianas. Así, cuando el alumnado culmine esta maestría, manifiesta una visión sobre la realidad educativa contemporánea, aplica los conocimientos en la enseñanza de los contenidos, realiza investigación,

genera ideas, procedimientos y técnicas con la finalidad de implementar soluciones de manera conjunta con distintos grupos de interés [19].

Metodología

Este estudio tiene un enfoque cualitativo y se apoya en la herramienta de entrevistas a profundidad; mismas que ahondan y comprenden las perspectivas que tienen las y los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones de acuerdo a sus propias palabras. De manera concreta, esta metodología sigue el modelo de plática entre iguales por medio de encuentros cara a cara -en este caso fueron vía *online*- entre quien entrevista y quien informa [20].

En particular, se aplican las entrevistas al alumnado que cursa cualquiera de las tres fases de la materia: Proyecto de Investigación Aplicada (PIA), es decir, al estudiantado que ya culminó la mayoría de sus materias y actualmente desarrollan su tesis. El estudio realizado es una investigación exploratoria, donde no se manipularon las variables, además es de corte transversal -se realiza de noviembre del 2020 a enero del 2021-, en donde se indaga la percepción que se tiene en cuanto al impacto que tienen las TIC en el autoaprendizaje de las y los respondientes.

Para este caso, se utiliza un tamaño de población de 138 personas en cualquiera de los tres cursos PIA. Las preguntas realizadas fueron las siguientes:

1. ¿Cuál es el nombre de la maestría que estudias?
2. ¿Cuál era la dinámica de los cursos -días/horas/carga de trabajo- que estudiaste?
3. Menciona las principales razones para haber cursado esta maestría
4. ¿Qué herramientas tecnológicas se utilizaron en los cursos?
5. De esas herramientas... ¿Cuáles fueron las más utilizadas a lo largo del posgrado?
6. ¿Crees que usar TIC ayuda a la autogestión del aprendizaje?
7. ¿Cuál herramienta/app te sirvió más para gestionar tu aprendizaje?
8. ¿Cuáles son los aspectos más positivos del uso de TIC para este posgrado?
9. ¿El uso de TIC ayuda al proceso educativo?
10. ¿Gracias al uso de las TIC en los diferentes cursos, alcanzaste la meta que te habías propuesto?

Resultados y discusión

Una vez realizadas las entrevistas, se analizan y se obtienen una serie de comentarios e ideas respecto a los temas conversados; por ello, categorizan en cuatro segmentos esenciales. Cabe notar que la mayoría del alumnado entrevistado es profesor o profesora en algún instituto educativo y en general, esta Maestría es la primera que cursan.

Dimensión contextual

Lo primero que se busca conocer es el desarrollo de los cursos, después, algunas de las razones que se tienen para estudiar esta clase de posgrados. El alumnado menciona que las clases son sincrónicas y que en éstas se busca la integración entre colegas, conformación de equipos, aclaración de dudas y otros temas que puedan surgir; las y los entrevistados afirman que la carga de trabajo es la óptima, es decir, se tienen lecturas, trabajo práctico -individual y/o en equipos. Por otro lado, si bien el posgrado es en línea, la comunicación es esencial y continua a lo largo de los cursos; las asesorías tienen un papel fundamental para que la maestría tenga fluidez y flexibilidad en el proceso educativo, y no sólo se centre en correos o mensajes impersonales. En cuanto a las sesiones, cada una se desarrolla bajo un calendario preciso y con actividades y sesiones sincrónicas programadas desde el inicio; además, las rúbricas e instrucciones son fundamentales para tener un mejor entendimiento de lo que se espera por parte del alumnado.

Al indagar sobre las razones que llevan al alumnado a estudiar este posgrado, las principales son: el gusto por la pedagogía y/o enseñanza, ya sea que actualmente impartan o que les interese en un futuro, otra de las razones es que tuvieron una formación (pregrado), en un área similar a la que se aborda en el posgrado; además, existen algunos aspectos personales y profesionales o de preparación constante que les lleva a seguir profesionalizándose; finalmente, para cuestiones

laborales se vuelve necesario tener esta clase de saberes, en particular por los cursos ofertados y el amplio uso de TIC para el proceso educativo.

Herramientas tecnológicas

Las y los respondientes comentan que el uso de las TIC son esenciales y necesarias para optimizar el aprendizaje; además, al poderse utilizar en cualquier momento, fomenta el autoaprendizaje y conocimiento de las mismas de forma autónoma; por otra parte, el material que se trabaja en los distintos cursos siempre está disponible para ser consultado y eso potencializa la gestión autónoma. Cabe notar que las y los entrevistados aseguran que si bien las herramientas virtuales son extremadamente útiles, estas dependen de las actitudes y aptitudes que cada persona tenga hacia las TIC; esta afirmación implica que tanto el profesorado como el alumnado debe tener una interacción previa con estos mecanismos digitales para que el proceso educativo sea mejor.

Finalmente, al realizar un listado de las principales TIC que el alumnado utiliza y aprovecha para el proceso de aprendizaje son: padlet, biblioteca digital/virtual, respondus, correo electrónico, Canva, Screencast -O- Matic, Google Classroom y Google Drive, Socrative, Mentimeter, Kahoot, videoconferencias, Youtube, Zoom, presentaciones en Power Point, calendarios que pueden ser sincronizados, Whatsapp, y videos que el profesorado crea para explicar algún tema. Cabe notar que si bien éstas son las más nombradas, hay muchas más que el propio alumnado, por conocimiento previo, usa en sus diferentes proyectos

Estrategias de autorregulación

El alumnado comenta que el trabajo colaborativo y en línea ayuda a que la autogestión y la carga de trabajo sea conforme a las necesidades de cada persona. En las charlas, informan que cada materia tiene características propias, y que deben ser consideradas para que la autorregulación de trabajo pueda ser mejor; por ello, el alumnado debe organizar sus tiempos para lograr el aprendizaje requerido.

Parte del autoaprendizaje requiere utilizar de manera óptima algunas aplicaciones y herramientas tecnológicas/digitales que en ocasiones desconocían, ejemplo de ello son los programas que sirven para editar videos; en este sentido, entender cómo se construye el video, cómo se puede crear una narrativa y editarlo para dar un mensaje claro, es uno de los retos que más les costó llevar a cabo; sin embargo, gracias a las estrategias que el propio alumnado se planteaba, se podían tener proyectos de acuerdo a lo que el profesorado establecía.

Por último, el orden y disciplina que cada persona tiene es fundamental para que el proceso de aprendizaje sea autónomo. La mayor parte del alumnado comenta que lo mejor es estudiar este posgrado con cierto conocimiento o experiencia laboral previa para que el tiempo que se le dedica, sea mejor aprovechado y la retroalimentación o trabajo en equipo sea más robusta. Así, en las charlas se comenta que el uso constante de TIC y la forma en la que las clases son diseñadas, ayuda a la autogestión del aprendizaje, e incluso, la propia actitud y estilo de enseñanza por parte del profesorado puede fomentar o disminuir la autorregulación.

Rendimiento académico

La última categoría se refiere a cómo el estudiantado se siente con relación a la forma en que gestiona su proceso formativo y la percepción de propio rendimiento. En este sentido, el alumnado afirma que conocer colegas de otras partes del mundo con procesos de aprendizaje diferentes ayuda a la organización de cada una y de cada uno; además, el trabajo con distintas herramientas tecnológicas facilita mejores resultados.

Así, la organización del trabajo que el alumnado tiene, adquiere mayor precisión al poseer un calendario que ayuda a la programación de actividades. Por otro lado, el trabajo a distancia y el colaborativo sirven para mejorar el aprendizaje, se tiene mayor socialización y se crean redes de contactos independientemente de las experiencias positivas a lo largo del posgrado. Otro elemento que debe ser mencionado es que lo que se aprende en las clases, puede ser aplicado en las actividades laborales cotidianas; y en su totalidad, el alumnado expresa que como consecuencia del uso de las TIC se superan las expectativas planteadas al inicio del posgrado.

En otro sentido, el alumnado comenta que para robustecer su rendimiento educativo, se consiera necesario tener clases más activas/prácticas y menos expositivas, además, se sugiere la eliminación de los exámenes, pues éstos, a nivel Maestría, y de acuerdo a lo analizado a lo largo de las materias, no se convierten en algo esencial.

Así, el rendimiento del alumnado es directamente proporcional a los procesos de aprendizaje que se desarrollan, y esto se presenta cuando el profesorado asume un rol de guía y mentoreo y no un estilo convencional en el que solo dicta cátedra. Para finalizar este compendio de ideas, se puede asegurar que el uso de las TIC es fundamental en los distintos procesos educativos y fomenta no solo el autoaprendizaje sino que soporta la autogestión por parte del alumnado y permite que las instituciones educativas aumenten la oferta educativa.

Trabajo a futuro

Para complementar este proyecto se considera pertinente hacer una comparativa con alumnado de pregrado; es decir, el uso que este sector de la población universitaria le brinda a las TIC, y analizar cuáles y por qué son las herramientas tecnológicas que más aplica. Otro trabajo radica en conocer las TIC en materia educativa que el profesorado emplea para acercarse al alumnado, esto puede realizarse tanto a nivel pregrado como posgrado. Además, este estudio se puede ver complementado con algunas propuestas de mejora que el propio alumnado pudiera brindar en materia de autoaprendizaje a partir de las TIC que este grupo utiliza día a día.

Finalmente, los estudios en materia de uso de TIC a nivel educativo son variados, por ello, el análisis cuantitativo y cualitativo de su uso es igual de importante, la muestra poblacional no solo se puede concentrar en alumnado y profesorado, sino en las secciones administrativas y directivas y la forma en la que utilizan las TIC para mejorar sus procesos; a ello, se le puede sumar un estudio a los diferentes planes de pregrado que las instituciones educativas ofertan, hacer una comparación de estos, y entender si existe o no correlación en materia de autoaprendizaje mediado por dichas herramientas digitales y comunicación entre estudiantado de diversos planes de estudio.

Conclusiones

Como se puede observar, el testimonio ayuda a corroborar que el uso de las TIC es fundamental en la educación de posgrado; y no solo eso, sino que, a lo largo de este programa de estudios, el aprendizaje a través de los medios electrónicos es una de las mejores experiencias de aprendizaje. Gracias al uso de distintas herramientas digitales, se logra un aprendizaje extenso y permanente; esto se refleja a través de los cursos ofertados, los cuales se convierten en espacios donde el aprendizaje es flexible, autodirigido, autónomo y colaborativo gracias a la combinación teórico y práctica apoyada en las herramientas digitales.

Por otro lado, se puede concluir que el auge de las TIC desarrolla condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento, mismas que disponen de un acceso prácticamente ilimitado e inmediato a la información, con lo cual contribuyen al impulso y a la innovación; así, vale la pena advertir que las herramientas digitales le sirven al profesorado a construir sociedades más globales pues ayudan al robustecimiento de capacidades de innovación que pueden ser determinantes en el proceso académico.

Para finalizar, no se puede obviar que la educación requiere de un proceso con algunas particularidades, tal es el caso de la inmediatez sin importar el lugar y ritmo de aprendizaje. Por ello, conocer la manera en que piensa el alumnado, facilita la creación de estrategias educativas con el fin de mejorar el aprendizaje. Conocer la percepción e ideas de este sector ofrece información relevante para el diseño y estructura de procesos de enseñanza y aprendizaje más efectivos.

Referencias

- [1] Fajardo, E. y Cervantes, L.C. (2020). Modernización de la educación virtual y su incidencia en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. *Academia y Virtualidad*, 13(2), 103-116. <https://doi.org/10.18359/ravi.4724>

- [2] Coll, C. (2008). Aprender y enseñar con las TIC: expectativas, realidad y potencialidades. *Boletín de la Institución Libre de Enseñanza*, 72, 17-40.
- [3] Pascuas, Y., Jaramillo, C., y Verástegui, F. (2019). Desarrollo de objetos virtuales de aprendizaje como estrategia para fomentar la permanencia estudiantil en la educación superior. *Revista escuela administración y negocios*, 79, 116-129.
- [4] Fajardo, E. y Cervantes, L.C. (2020). Modernización de la educación virtual y su incidencia en el contexto de las tecnologías de la información y la comunicación. *Academia y Virtualidad*, 13(2), 103-116. <https://doi.org/10.18359/ravi.4724>
- [5] Claro, M. (2020). *Impacto de las TIC en los aprendizajes de los estudiantes*. Estado del arte. CEPAL.
- [6] Delgado, M., García, F.J. y Gómez, I. (2018). Moodle y Facebook Moodle and Facebook as virtual learning teaching tools of mediation: The opinion of teachers and university students. *Revista Complutense de Educación*, 29(3), 807-827. <http://dx.doi.org/10.5209/RCED.53968>
- [7] Avello, R. y López, R. (2016). Alfabetización Digital de los docentes de las Escuelas de Hotelería y Turismo cubanas. *Universities and Knowledge Society Journal*, 12(3), 3-15. <http://dx.doi.org/10.7238/rusc.v12i3.1994>
- [8] Sánchez, J. (2010). *Integración curricular de las TICs: conceptos e ideas*. Universidad de Chile.
- [9] Hosy, M.A. (2013). Claves para una integración equilibrada de los usos de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Revista Cultura de Guatemala*, XXXIII(I), 75-104.
- [10] Chaljub, J. (2019). La plataforma digital Seesaw: su integración en una clase dinámica. Pixel-Bit. *Revista de Medios y Educación*, 54, 107-123.
- [11] Rodríguez, L. (2020). ¿Quién es el responsable del aprendizaje en el pregrado y posgrado en medicina? *Medicina Interna de México*, 36(1), 83-86.
- [12] Alcívar, M.F., Monroy, A. y Jiménez, M. (2018). Impacto y Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Educación Superior. *Información Tecnológica*, 29(5), 101-110. <http://dx.doi.org/10.4067/S07180764201800050010>
- [13] Knowles, M. S., Holton, E. F. y Swanson, R. A. (2011). *The adult learner: The definitive classic in adult education and human resource development*. Elsevier.
- [14] Vives, T. Durán, C. Varela, M. y Van der Goes T. (2014) La autorregulación en el aprendizaje, la luz de un faro en el mar. *Inv. Ed. Med*, 3(9), 34-39.
- [15] Araya, S. (2015). Experiencia de cambio metodológico en estudiantes chilenos basada en la autonomía y colaboración para la construcción de aprendizajes *Educación Médica Superior*, 29(2), 233-246.
- [16] García, C. y Sotelo, N. (2018). El autoaprendizaje en la licenciatura en Medicina. Breve revisión. *Boletín Clínico Hospital Infantil del Estado de Sonora*, 35(1), 39-44.
- [17] Martínez, L.F. y Gaeta, M.L. (2019). Utilización de la plataforma virtual Moodle para el desarrollo del aprendizaje autorregulado en estudiantes universitarios. *Educar*, 55(2), 479-498. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.883>
- [18] Chica, C. y Alonso, F. (2014). *La formación en competencias didácticas en torno a las TIC's: un enfoque desde la pedagogía del aprendizaje autónomo*. Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Reposital Material Educativo. <https://repositorial.cuaieed.unam.mx:8443/xmlui/handle/20.500.12579/3747>
- [19] Tecnológico de Monterrey (2021). *Maestrías en línea*. <https://maestriasydiplomados.tec.mx/posgrados/maestria-en-educacion-en-linea#>
- [20] Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del campo antropológico, *Cuicuilco*, 18(52), 39-49.